

Rompefilas ISSN 0716-7598 rompefilas.cl

En septiembre de 2017 la entonces Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) incluyó a la revista Rompefilas en su lista de publicaciones con el código ISSN 0716-7598.

En el año 2021 la revista inició una nueva fase con la conformación de un Comité Editorial integrado por socias y socios del Provincial Valparaíso del Colegio de Trabajadores Sociales de Chile.

Rompefilas es una revista electrónica que busca divulgar las ideas, conocimiento, debates e inquietudes en general del ámbito del Trabajo Social y sus temas de interés. El nombre de la revista recoge el reconocimiento legal que tuvo la profesión del Servicio Social otorgándole acceso a las zonas de catástrofe y calamidad.

Política de acceso abierto.

Rompefilas adhiere a la declaración de BOAI, proporcionando acceso abierto inmediato a su contenido (Open Access), que permite a cualquier usuario a leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o vincular sus textos respetando la integridad del trabajo de los autores y el derecho a ser reconocidos y citados debidamente, basado en el principio de ofrecer al público acceso libre a las investigaciones para ayudar a un mayor intercambio global de conocimiento y la ciencia.

Enfoque y ámbito de la revista.

Rompefilas es una revista electrónica que busca divulgar las ideas, conocimiento, debates e inquietudes en general del ámbito del Trabajo Social y sus temas de interés. Los escritos pueden ser postulados a las secciones de Artículo, con carácter científico, Ensayo y Debate, que acoge formas de escritura libre, y Reseñas de Tesis, que busca dar a conocer la producción de la literatura de estudiantes de último año de formación en Trabajo Social, tanto como colegas en formación de postgrado.

Cada sección cuenta con editores y editoras a quienes consultar en caso de consulta, además de un editor de la revista, Nelson Arellano Escudero, nelson.arellano@uacademia.cl La revista, en los casos en que aplica, solicita a lxs autorxs confirmar que adhieren a la Declaración de Singapur de integridad de la investigación social. <https://wcrif.org/statement>

COMITÉ EDITORIAL

Editor: Nelson Arellano Escudero

SECCIONES

Ensayo (Colegio y gremio): Viviana Donoso Donoso

Artículos (Academia): Paola Zárate Flores y Mario Catalán Catalán

Reseñas de tesis: Pre y postgrado. Carlem Medina Vásquez

Entrevistas: Vida profesional. M. Soledad Flamm Zamorano y Alberto Blest Iceta

Reportes: Actividad del provincial Valparaíso. Christopher Saavedra

Domicilio: Condell 1176 Of. 96. Valparaíso. Chile.

Portada y diagramación: Nelson Arellano Escudero

Imagen de portada: Ignacia Navarrete (CC) disponible en: <https://www.pexels.com/es-es/foto/ciudad-vacaciones-arte-calle-12348661/>

Índice

EDITORIAL

La indisciplina	5
-----------------	---

ENSAYO Y DEBATE

Importancia sobre Estilos parentales de padres, madres y cuidadores de niños, niñas y adolescentes consumidores de drogas, en contexto de pandemia. Bastián Patricio Marchan Castillo	7
La importancia de las redes de apoyo hacia las personas mayores en contexto de pandemia. Bastián Ignacio Pulgar Ramírez	17
Los Estilos parentales de padres, madres y cuidadores de niños, niñas y adolescentes consumidores de drogas en contexto de pandemia. Escarle Estefanía Navarrete Alanoca	27
Cambio en la cultura organizacional. El caso de Fundación América por la infancia. Natalia Carolina Cornejo García	33
El rol de la “democracia de los acuerdos” en la construcción del sistema laboral y de seguridad social chileno. Natalia Carolina Cornejo García	39

ARTÍCULO

Hospitalidad Incondicional: Intensidades y Prácticas de Agenciamiento-Resistencia, Aproximación Ética al Tema de la Migración. Paola Zárate Flores	47
---	----

RESEÑA

“Educación para adultos: Significados de las y los estudiantes asociado a la trayectoria escolar en contexto de educación de adultos en colegio Latinoamericano de Limache” Solange Antileo y Joaquín Cárdenas	67
“Liderazgo y resiliencia comunitaria que vivencian los/las líderes/esas en la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Viña del Mar” Priscilla Paredes y María Ugarte.	71

ENTREVISTA

Entrevista a María Teresa Isabel Palominos Wagner Por María Soledad Flamm Zamorano	75
---	----

Editorial. La indisciplina

Se postula habitualmente que el Trabajo Social es tanto una profesión como una disciplina. Pocas veces o las menos, se alude al oficio: sus artes del saber hacer. Esta tríada, oficio-profesión-disciplina, sin embargo, no necesariamente es un conjunto. Puede, incluso, que ni siquiera existan estos componentes. No hay una especie de teoría de subconjuntos en la que la mera sucesión de oficio hace a la profesión que, por tanto, sustente a la disciplina. Sostenemos, sin embargo, que si hay un término excluido para el Trabajo Social es el de disciplina.

Disciplina está asociado a dos grandes grupos de acepciones, es decir, significados en los que se connota o bien el orden y subordinación entre los miembros de una organización, o las reglas o normas que al cumplirse de manera constante conducen a ciertos resultados. Por cierto el diccionario de autoridades de la Academia Española de la lengua, que es el castellano, ofrece 5 acepciones y una derivación: disciplinar, que expresa una alusión a la vida eclesiástica y, en segunda acepción: Instruir, enseñar a alguien su profesión, dándole lecciones.

¿Se puede disciplinar sin tener disciplina? Las exploraciones acerca de este tópico han convocado la atención del mundo académico acerca de los procesos de formación. Esas lecturas e interpretaciones han permitido introducir más oscuridades a las supuestas claridades que se creía tener y, por lo tanto, develar la dispersión en los procesos formativos tanto como los fuertes componentes morales que completan las amplias brechas que deja el uso parcial o incompleto de las propuestas teóricas y modelos conceptuales que, bien se quisiera, debieran guiar el accionar profesional que complementa al oficio.

Estas brechas son las que se pueden apreciar con toda claridad en los diseños curriculares donde una parte significativa de los procesos de formación son realizados fuera del aula o, más bien, bajo la tutoría de un/a profesional en el oficio y cuyo reconocimiento o

participación tiene, usualmente, una valoración distinta que la otorgada a la/el licenciado que ejerce de docente en aula.

No es para desdeñar o despachar por mero trámite la hipótesis que conecte estos vacíos e intermitencias de los procesos de formación con los acontecimientos y modos de gestión del gremio. Valga mencionar que el tiempo de este primer semestre del 2022 nos ha traído eventos cuya amplificación no pueden ser sencillamente omitidos.

Por una parte, a través de la lista de correos electrónicos de Marcos Chinchilla Montes, desde Costa Rica, se ha sido divulgado a toda la América Morena la “Declaración Pública Académicos/as Trabajo Social. Universidad Tecnológica Metropolitana”. Se puede entender de esta declaración que existe un conflicto que ha escalado hasta la disputa judicial. Sin embargo, no se aportan antecedentes que esclarezcan la eventual gravedad ni de las acusaciones o alguna descripción acerca de los posibles hechos. La declaración es un llamado de desestimar “algo” sin habersele examinado.

Por otra parte, en el propio Colegio de Trabajadorxs Sociales de Chile, en su dirección nacional, se enfrenta un proceso de extrema complejidad: una serie de renunciadas a cargos electos expresa o bien la incapacidad de diálogo o bien la imposibilidad de los acuerdos. La situación, desde luego delicada, no cuenta con la transparencia ni la información necesaria para establecer un juicio. Esto tampoco es el propósito de estas líneas si no más bien establecer que si existe un patrón común en el ámbito profesional es la indisciplina.

No obstante lo anterior, la no-disciplina no implica ningún tipo de menoscabo o de pérdida. Como se verá en las páginas de este tercer número de *Rompefilas*, aquella ausencia dota al oficio y a la profesión de una variada y rica apertura a visiones, intereses, quehaceres y discusiones. El Trabajo Social en su quehacer de la intervención social, ese apetito por la utopía de la transformación, ofrece la imaginación necesaria para conducir(nos) en el mundo en aquellas formas de lo posible donde existe el inédito viable. La existencia de esta revista y su aparición es, por cierto, es una prueba más de aquella entereza y del llamado a la persistencia. Agradecemos a quienes comparten este sueño y confían en la revista.